

ARTICLE INFO

Received: 06th April 2023

Accepted: 13th April 2023

Online: 14th April 2023

KEY WORDS

Риторические вопросы, языковые средства, стилистические формы, экстралингвистические особенности речи, риторика, интеррогативы, риторика.

ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ РОЛЬ РИТОРИКИ, КАК НАУЧНОГО ТЕЧЕНИЯ, И ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТОРИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПОСТРОЕНИИ НАУЧНОЙ РЕЧИ

Абдуллаева Дилором Ахмедовна

Канд. филол. наук, доц., каф. узбекского языка и литературы, русского языка, педагогики, психологии, Бух.Г.М.И.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7827489>

ABSTRACT

Риторика как ключевая дисциплина в сфере построения корректной, последовательной, логически осмысленной, красивой, художественной вербализации человеческой мысли посредством пролонгированного речевого акта, а именно речи, играет ключевую роль в формировании также и научной речи. Основная цель данного лингвистического исследования заключается в исключительной взаимосвязи между грамматикой и риторикой в формировании научного дискурса. Деконструируется динамика изменения и формирования риторических предложений, которые зависят от одного или нескольких элементов и грамматических частей предложения.

В данном лингвистическом исследовании рассматриваются языковые особенности риторики и риторического дискурса в научно-ориентированных высказываниях с точки зрения понимания этой парадигмы с позиции научной теории. Семантика риторических высказываний многослойна и варьируется от категориально-логических значений: утвердительных, отрицательных, инференциальных (с разветвленными градациями) до ситуативных: согласие, отрицание, утверждение, сомнение, размышление и др.

Введение

Язык - это комплексное общественное явление; это система, которая движется и развивается. Как средство коммуникации, язык существует для передачи социально значимой информации. Он выражает накопленные человеческие знания, культурные достижения, вербальные импульсы, сенсорные и эмоциональные состояния.

Язык был разработан, чтобы удовлетворить потребности общества и служить наиболее эффективным способом человеческого общения во всех областях общественной жизни. Эти и другие сферы общения обеспечиваются специфическими

средствами дискурса. Эти средства соответствуют различным аспектам жизни и деятельности человека и отличаются друг от друга по специфическим характеристикам, обусловленным различиями в предмете, цели речи, говорящем и условиях общения. Обычно их классифицируют на пять функциональных стилей: научный, формальный - профессиональный, публицистический, разговорный и беллетристический. Данная статья посвящена двум из этих стилей - научному и официально-деловому, чтобы показать диапазон возможных стилей языка в зависимости от коммуникативной ситуации, намерения и цели.

Язык научно-технической литературы отличается от другого стиля, называемого "научным стилем", в силу своей специфики.

С точки зрения риторического дискурса, наука как форма общественного сознания характеризуется поиском наиболее точного, логичного и ясного выражения мысли. Основная форма мышления в науке - понятийная, а языковое воплощение динамики мышления выражается в форме суждений и умозаключений. Цель науки - выявление закономерностей. Поэтому она является обобщенным и абстрактным способом мышления. Основными характеристиками научного дискурса являются объективность, абстрактность, интеллектуальность и краткость. Существует несколько подстилей научного дискурса.

Собственно научный (академический) стиль - используется для написания научных работ и статей; научно-информационный или научно-деловой стиль - стиль патентов и технических документов; учебно-научный - подстиль учебной литературы; научно-популярный; и т.д.

Основная часть

Характеристиками стиля научного языка являются точность передаваемой информации, убедительность аргументов, логическая связность изложения и лаконичность формы, адресованной адресату, т.е. эксперту. Общение между экспертами и общественностью требует организации языковых средств, отличных от чисто научного стиля. Научные данные должны быть представлены в понятной и приятной форме, которая не упрощает науку и в то же время не перегружает изложение сложным материалом, что создает еще один подстиль научного дискурса, т.е. подстиль популярной науки.

Подстиль академической науки отличается от других подстилей научного дискурса главным образом тем, что его целевой аудиторией являются не специалисты, а потенциальные специалисты. Тематически этот тип научной литературы ограничивается изложением основных принципов науки. Она носит образовательный характер и наполнена определениями, примерами, сравнениями, объяснениями и интерпретациями. Научный дискурс, как и письменность, развивался в течение длительного периода времени, и стиль научного дискурса, используемый сегодня, сформировался в начале 20-го века. Для сравнения приводится пример из работы М.В. Ломоносова, которая сейчас называется "О безопасности". Этот человек, одетый в мокрую одежду, с зажженной свечой на длинной палке с двумя половинками на одном конце, идет с животом в самую страшную часть ямы, и когда он приближается к этому месту с горящим воздухом, то воздух тотчас воспламеняется. С треском, подобным

пушечному выстрелу, он выходил из ямы. Пока воздух был чист и близок к его лицу, человеку не был причинен большой вред и не было нанесено никакого ущерба.

Лингвистические особенности научного стиля и риторики в лингвистике. Морфология, синтаксис, лексика и словообразование. Важнейшим требованием научного языка является лексика. Словарный состав научного языка существенно отличается от других языков наличием терминологии. Термин - это слово, словосочетание или аббревиатура, обозначающие определенную терминологическую систему или конкретное научное понятие в науке. Терминология зависит от определенных условий. Термины должны быть однозначными и стилистически нейтральными. Вектор, интеграл, размерность и гидролиз используются как термины, а также как заимствования. Например, в геологии и горном деле существует множество терминов русского происхождения, таких как осадок, жила, сжатие, изгиб, растяжение, прочность, кровля (или крыша) пласта, дно пласта. Последние два примера (крыша, дно) показывают, как вообще происходит наполнение слов в письменном языке. Даже самые богатые языки имеют ограниченные ресурсы. Языки вынуждены разрабатывать огромное количество новых научных понятий в виде готовых языковых единиц. Образование терминов следует за развитием различных понятий слов. Примеры: земная кора, пустая порода, шахта.

Грамматические особенности риторики научного дискурса Исследования показали, что язык науки характеризуется удивительной избирательностью и постоянством в использовании различных морфологических категорий, морфологических типов слов, сочетаний слов и типов предложений, которые создают "морфологическое и синтаксическое лицо" этого поджанра письменного языка. Предпочтение специфических морфологических категорий не ограничивается конкретными дисциплинами, а является характерной чертой научно-технического языка в целом.

Язык науки является номинативным; наука называет и определяет. В языке науки преобладают существительные и прилагательные, а глаголы отходят на второй план.

Морфологическая избирательность влияет не только на распределение частей слова, но и на распределение значения.

В научном дискурсе чаще всего используется родительный падеж. Для современного русского языка, как известно, характерны словоформы с несколькими значениями, особенно в общем, дательном и предложном падежах. Однако в научном употреблении общий падеж имеет очень ограниченное значение. Генитив имеет очень решающее значение в науке, на него приходится 40% употреблений. Об этом свидетельствует его широкое использование в основных существительных, таких как законы Ньютона, периодическая таблица и теорема Гаусса, а также в таких коннотациях, как трение, гравитация, закон преломления света и теория комплексных чисел.

Общий случай наиболее часто встречается в сочетании с отглагольными существительными, такими как генерация гамма-лучей и понятие бесконечно малых

чисел.Особенностью этих союзов является то, что они образуют цепочку общих падежных форм, что позволяет точно назвать объект исследования.

Рассмотрим избирательное значение определенного падежа. В разговорном и художественном стиле он чаще всего сочетается с предлогами about, in и on; в научном стиле инфинитив чаще всего употребляется с предлогом у, который имеет условное/временное значение, например, in heating, in shaping, in burying, in underground coal mining. Также используются синонимы с which и с that.

Аналогичная избирательная тенденция в значении наблюдается и в употреблении глаголов. Глаголы "теряют" часть своего значения и становятся специализированными в использовании только одного, реже двух значений. Наиболее часто употребляемыми глаголами в различных языках науки являются следующие: "влиять", "появляться", "увеличивать", "подтверждать", "подтверждать", "зависеть", "изменять", "измерять", "становиться", "использовать", "дискриминировать", "адаптировать", "развивать".

Большинство глаголов в научном дискурсе полностью или частично утратили свое глагольное время. Другими словами, эти глаголы утратили свое первоначальное значение и функцию соединительных элементов. Например, to be, to be called, to become, to stay, to measure, to have, to distinguish, to determine, to infer, to form, to serve, to express, to characterize и т.д.

Морфология глаголов также показывает избирательное использование глагольных типов. Большинство глаголов употребляется в прошедшем времени. Таким образом выражается временное или атрибутивное (определяющее) внешнее значение глагола или постоянство, неизменность или истинное значение действия.

Особенностью научного фонетического синтаксиса является то, что разница между синтаксическим уровнем предложения и грамматическим уровнем меньше, чем в других стилях. Синтаксический уровень в значительной степени "корректируется" необходимостью выразить логическую структуру мысли. Анализ показывает различия в кооуренции и повышенную синтаксическую сложность, когда предложения "склеиваются" друг с другом, как блоки, создавая синтаксис, не встречающийся в других стилях, и обеспечивая четкие синтаксические связи и ясную структурную организацию даже в течение длительного времени.

Связность предложений создается с помощью различных языковых средств. Помимо союзов и причастий, используются местоимения. Например, искомый угол, в данном случае вышеупомянутый, из ранее известных, уточнить, следующий, для этой цели, на этой земле и т.д. используются прилагательные и причастия. Такой способ общения называется "перцептивный язык". В научных текстах на 100 предложений приходится 34 соединительные единицы, а в романах - 18. Научный дискурс обладает следующими свойствами:

- Объективность (различные точки зрения, не субъективность, безличный язык, сосредоточенность на предмете).
- логичность (связность, последовательность) (специальные конструкции) (например, сложноподчиненные предложения с прилагательными причина, условие, следствие,

предложения с вводными словами первый, последний, поэтому), формальные средства общения между классами (повторение, синонимы)

- обоснованность (цепочка рассуждений, аргументация утверждений и гипотез).

- Точность (использование терминологии, ясный язык), - Обобщение и абстрагирование (цепочка рассуждений и аргументация утверждений и гипотез), - Обобщение и абстрагирование (цепочка рассуждений и аргументация утверждений и гипотез).

- Обобщение и абстракция - (абстракция) Это включает некоторые специфические требования к языку:

А) выбор языковых средств (преобладание существительных над глаголами, общепринятые научные термины, существительные с абстрактным значением,

Б) использование времени (глаголы настоящего времени со значением "вне времени", рекурсивные и безличные глаголы, преобладание глагольных форм третьего лица, несовершенные времена); синтаксическое использование (неопределенно-личные предложения, пассивные предложения); синтаксическое использование (неопределенно-личные предложения, пассивные предложения):

- Насыщенность фактической информацией.

- Существует множество технических терминов.

Из вышесказанного следует, что существует множество подстилей научного языка:

- научный (академический) - используется для написания научных статей и диссертаций.

- академический (научный) - подстиль научной литературы (способ выражения логической связи тем и постепенно развивающаяся "сжатая полнота", при которой, с одной стороны, представлена только часть накопленной информации по научной теме, с другой стороны, эта часть очень важна и характеризует представленную тему единообразно и количественно (см. ниже), что представляет собой следующее.

- Популярная наука (информация должна быть представлена в дружелюбной и развлекательной форме, без чрезмерного упрощения науки и в то же время без чрезмерного изложения материала, сложного для понимания).

- Научная информация, научный бизнес Красноречие - стиль патентов и технических описаний.

Заключение

Аргументация в академических дебатах имеет различные формы доказательства. Оба вида письма имеют композиционную схему предпосылка (тезис) - аргумент - заключение. Разница между заключениями и доказательствами заключается в том, что заключения могут содержать новые выводы, которых нет в посылах, тогда как в доказательствах выводы подкрепляются или опровергаются аргументами, то есть заключения повторяют или опровергают выводы.

Важной особенностью данного лингвистического исследования является замечательная взаимосвязь между грамматикой и риторикой в формировании научного дискурса. Деконструируется динамика изменения и формирования

риторических частей, которые зависят от одного или нескольких экземпляров или грамматических частей предложения.

Вышеуказанные особенности научной речи составляют специфику научного стиля в целом, обусловленную распространением грамматических категорий и лексико-семантической специализацией на основе риторического компонента построения красивой, официальной, научной речи. Терминология универсальна и используется в русских научных текстах в различных областях науки и техники.

В последнем аспекте данного исследования, экстралингвистических особенностях научного дискурса, единицей наблюдения являются слова и словосочетания при изучении экстралингвистических особенностей научного дискурса. Экстралингвистические особенности стиля следует обсуждать, анализируя намерение и выражение мысли. Единицами наблюдения являются абзацы и тексты.

References:

1. Михневич А.Е. Учитель ораторского искусства. - М.: Знание, 1984.
2. Виноградов В.В. Теория стиля. Теория поэтической речи. Поэтика. - Москва: Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963 г. - С. 15.
3. Античная риторика. - Москва: МГУ, 1978. - С. 140. 2 Цицерон. Три трактата по риторике: перевод с латинского / под ред. М.Л. Гаспарова. - М.: Наука, 1972. - С. 367.
4. Античная риторика. - М.: Издательство МГУ, 1978. - С. 139. 2 Цицерон. Три трактата по риторике: перевод с латинского / Под ред. М.Л. Гаспарова. - М.: Наука, 1972. - С. 139. 240-246, 361-383.
5. Shahob Sharofiddinovich Shodiev. *Academia An International Multidisciplinary Research Journal "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe"* 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
6. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
7. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence KB Shadmanov, SS Shodiev, TN Zayniddinovna *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 2 (2), 44-50 2021
8. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. *Innovative Academy Research Support Center*, 1(3), 9-13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>
9. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(3), 5-8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

10. Shodiev Sh.Sh., Majitova N.Z. Ideas About an Ideal Person, Language, Prosperity in the Evolution of Public and Political Views of the Uzbek Jadids of the Beginning of the XX century // Euroasian Journal of Academic Research. V.1 Iss.03.- 2021.P. 5-8.
11. Shodiev Sh.Sh., Tasheva N.Z. The Role of the way of the Great Steppe in the continuity and relationship of the philosophy and culture of the Muslim East and the Renaissance West // Euroasian Journal of Academic Research. V.1 Iss.03.- 2021. P.9-13.
12. Shodiev Sh.Sh., Hakimova M.A. Revenge idea's transformation in "Hamlet" poem // Euroasian Journal of Academic Research. V.1 Iss.03.- 2021. P. 53-55.
13. Shodiev Sh.Sh., Bakaev N.B., Ostonova S.N., Hafizova M.N. Shakespear's lexicon: reason word as a design of the concept of the ability of the human mind to abstraction, conclusion // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. V.86. Iss.06.-2020. P.162-166.
14. Abdullaeva Dilorom Akhmedovna 2021. Semantics and types of rhetoric sentences. International Journal on Integrated Education. 4, 6 (Jun. 2021), p. 75-78.DOI:<https://doi.org/10.31149/ijie.v4i6.1944>.
15. Abdullayeva Dilorom Ahmedovna and Narziyeva Nilufar Atakulovna, "Main styles and methods of teaching speaking foreign languages to medical institutes", IEJRD -International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. SP, p. 4, Jan. 2021.
16. Abdullayeva Dilorom Akhmedovna. (2021). Distinctive Rhetorical Models of Lexical and Grammatical Structure of The Uzbek Language. Eurasian Scientific Herald, 2, 51-55. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/215>